

Hintergrund: Der Patient:innenservice der Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) unter der Rufnummer 116117 ist rund um die Uhr für Anrufende mit akuten Gesundheitsbeschwerden erreichbar. Auf Basis einer strukturierten Ersteinschätzung wird eine Dringlichkeitsbewertung durchgeführt und ein passendes medizinisches Versorgungsangebot vermittelt. Da der Service seit einigen Jahren immer stärker nachgefragt ist, ergeben sich - je nach Tageszeit und Wohnort - mitunter längere Wartezeiten für die Anrufenden. Hier setzt das vom Innovationsfond geförderte Projekt FAST (Förderkennzeichen: 01VSF22028) an, in dem zwei verschiedenen automatisierte Warteschleifenmanagementsysteme (WMS) bei neun KVen implementiert und hinsichtlich ihres Nutzens, Notfälle zu identifizieren und zu priorisieren, evaluiert werden.

Zielsetzung: Im Rahmen der Evaluation wird unter anderem der Fragestellung nachgegangen, inwiefern die 116117-Agent:innen durch die Implementierung der automatisierten WMS-Interventionen einen Einfluss auf ihre Arbeitsabläufe und die Kommunikation mit den Anrufenden wahrnehmen.

Methode: Dem Projekt liegt eine Cluster-(teil)randomisierte kontrollierte Studie mit zwei Interventionen (Intervention 1: Selbstrating und Intervention 2: Kurzabfrage von Notfallsymptomen) zugrunde, die im Zeitraum von April 2024 bis Dezember 2024 erprobt wurden. Für die Zielerreichung erfolgte eine einmalige anonyme Online-Befragung mit einem selbstentwickelten Erhebungsinstrument über EFS-Survey unter 116117-Agent:innen der beteiligten KVen im Zeitraum von November 2024 bis Januar 2025. Der Fragebogen umfasste maximal 16 Fragen (bedingt durch Filterführung). Vor der Beantwortung von Fragen zur Person und den bisherigen Berufserfahrungen, sollten die Agent:innen den Einfluss der WMS-Interventionen auf ihre Arbeitsabläufe und die Kommunikation mit den Anrufenden einschätzen. Die deskriptive Auswertung erfolgt mittels IBM SPSS Statistics (Version 27).

Ergebnisse: Innerhalb der 8 teilnehmenden KVen wurden insgesamt 702 Agent:innen zur Befragung eingeladen, wobei 168 Agent:innen (23,9%) die Online-Befragung abschlossen. Die 116117-Agent:innen kamen ausschließlich über Rückmeldungen der 116117-Anrufenden mit den WMS-Interventionen, und folglich nur indirekt, in Kontakt. Dieser Umstand wie auch der geringe Anteil an Zustimmung auf die Frage nach Veränderungen der Arbeitsabläufe durch die WMS-Interventionen, bedeutet einen marginalen Einfluss auf die Tätigkeiten der 116117-Agent:innen.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Der Einbezug der Perspektive des 116117-Fachpersonals in Bezug auf die Evaluation von neuen Systemen und möglichen Prozessveränderungen ist trotz des geringen Kontaktes mit den WMS-Interventionen insofern wichtig, um neben die Evaluation des Patientennutzens und der -sicherheit auch die Arbeitszufriedenheit und das Maß der Akzeptanz gegenüber eventuellen Änderungen in den Arbeitsprozessen als Erfolgsfaktor innovativer Entwicklungen zu berücksichtigen.